

DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH SERTA PDRB PERKAPITA, APAKAH MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA?

¹Yusri ²Teja Rinanda ³Subambang H

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Konsumsi Rumah Tangga dan Ketergantungan Keuangan Daerah Serta Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM (Structural Equation Model) dengan pendekatan PLS (Partial Least Square), dimana perhitungan statistiknya dilakukan dengan software SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Dana Perimbangan (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB).

Variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui Product Domestic Regional Bruto (PDRB), variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui Product Domestic Regional Bruto (PDRB), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) melalui ketergantungan keuangan daerah. Selebihnya tidak berpengaruh terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan kemiskinan.

Kata Kunci: Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Konsumsi Rumah Tangga, Ketergantungan Keuangan Daerah, PDRB Per Kapita, Kemiskinan.

Abstract:

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the Balancing Fund (DP), Regional Original Income (PAD), Household Consumption and Regional Financial Dependence As well as Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita on Poverty in North Sumatra Province. The method used in this study is the SEM (Structural Equation Model) method with the PLS (Partial Least Square) approach, where the statistical calculations are performed with SmartPLS software version 3.0. The results showed that: the Balancing Fund (DP) had a positive and significant effect on poverty, the Regional Original Income (PAD) had a positive and significant effect on poverty, household consumption had a negative and significant effect on poverty, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) had a positive effect and significant to poverty, the Balancing Fund (PAD) does not have a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (PDRB), Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (PDRB), Household Consumption has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (PDRB), Balancing Fund (DP) have a negative and significant effect on Regional Financial Dependency (KTD), Regional Original Revenue (PAD) has no negative and significant effect on Regional Financial Dependency (KTD), household consumption has no negative effect and significant towards Ket Regional Financial Dependency (KTD), Regional Financial Dependency (KTD) has no positive and significant effect on poverty. Regional Financial Dependence (KTD) does not have a positive and significant effect on poverty and Regional Financial Dependence (KTD) has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP).

Household consumption variables have a positive and significant effect on poverty through Gross Regional Domestic Product (GRDP), regional financial dependence variables have a positive and significant effect on poverty through Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Original Revenue (PAD) variable has a positive and significant effect on poverty through the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the Balancing Fund variable (DP) have a negative and significant effect on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) through regional financial dependence. The rest does not affect the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and poverty.

Keywords: Balancing Fund (DP), Regional Original Income (PAD), Household Consumption, Regional Financial Dependency, Per Capita GRDP, Poverty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multi-dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang digunakan. Menurut World Bank (2010), definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial Republik Indonesia, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS:2020).

Nurkse dalam Sukirno (2006) menyatakan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan, ketertinggalan, kekurangan modal, adalah merupakan ciri dari masyarakat miskin yang akhirnya akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produksi mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Dan rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya akan terjadi siklus seperti semula. Pemikiran Nurkse ini lebih dikenal dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), maksud dari teori ini adalah adanya serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat menimbulkan keadaan, dimana seseorang atau kelompok atau bahkan negara, akan tetap miskin dan tetap akan mengalami banyak kesukaran dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun berbagai pihak melihat kemiskinan dari sudut pandangan yang berbeda dan merumuskan kemiskinan secara berbeda pula tetapi semua pihak sepakat bahwa pada dasarnya kemiskinan mengandung arti majemuk yang sering kali sulit untuk dipahami dari satu sudut pandang saja.

Kemiskinan sering kali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap layak/manusiawi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin yang digambarkan pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Nias	24.88	22.61	22.10	18.11	16.37	15.94
2	Mandailing Natal	48.30	42.39	40.64	11.02	9.58	9.11
3	Tapanuli Selatan	29.48	25.63	24.22	10.60	9.16	8.60
4	Tapanuli Tengah	53.05	48.53	46.99	14.66	13.17	12.53
5	Tapanuli Utara	33.75	29.20	28.57	11.35	9.75	9.48
6	Toba Samosir	18.49	15.82	15.78	10.19	8.67	8.60
7	Labuhan Batu	42.35	41.70	41.52	8.89	8.61	8.44
8	Asahan	83.67	74.14	70.53	11,67	10.25	9.68
9	Simalungun	91.35	80.30	76.33	10,65	9.31	8.81
10	Dairi	24.98	23.19	21.86	8,87	8.20	7.70
11	Karo	40.02	35.36	34.08	9.97	8.67	8.23
12	Deli Serdang	97.09	88.52	84.94	4.62	4.13	3.89
13	Langkat	114.41	105.46	103.08	11.15	10.20	9.91
14	Nias Selatan	57.95	52.70	52.51	18.48	16.65	16.45
15	Humbang Hasundutan	18.35	16.93	16.60	9.85	9.00	8.75
16	Pakpat Bharat	4.95	4.66	4.52	10.53	9.74	9.27
17	Samosir	18.43	16.81	15.79	14.72	13.38	12.52
18	Serdang Bedagai	56.93	50.49	48.69	9.30	8.22	7.90
19	Batubara	50.91	51.78	50.46	12.48	12.57	12.14
20	Padang Lawas Utara	27.98	26.82	26.06	10.70	10.06	9.60
21	Padang Lawas	24.42	23.05	23.17	9.10	8.41	8.28
22	Labuhanbatu Selatan	37.82	33.14	30.17	11.63	10.00	8.94
23	Labuhanbatu Utara	40.24	36.45	34.76	11.28	10.12	9.57
24	Nias Utara	39.47	36.33	34.42	29.06	26.56	24.99
25	Nias Barat	23.33	23.00	22.08	27.23	26.72	25.51
26	Sibolga	11.91	10.81	10.82	13.69	12.38	12.36
27	Tanjung Balai	24.69	25.30	24.54	14.46	14.64	14.04
28	Pematang Siantar	25.35	22.01	21.99	10.10	8.70	8.63
29	Tebing Tinggi	19.06	16.64	16.30	11.90	10.27	9.94
30	Medan	204.22	186.45	183.79	9.11	8.25	8.08
31	Binjai	18.23	16.07	15.61	6.75	5.88	5.66
32	Padangsidempuan	17.76	16.79	16.06	8.25	7.69	7.26
33	Gunungsitoli	30.08	25.91	23.06	21.66	18.44	16.23
	Sumatera Utara	1453.87	1324.98	1282.04	10.22	9.22	8.83

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019

No	Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Nias	2.05	2.45	2.53	0.36	0.55	0.59
2	Mandailing Natal	1.86	1.48	1.01	0.40	0.33	0.17
3	Tapanuli Selatan	1.41	1.29	0.87	0.26	0.32	0.18
4	Tapanuli Tengah	2.12	1.56	1.64	0.50	0.40	0.41
5	Tapanuli Utara	1.83	1.08	1.60	0.48	0.16	0.47
6	Toba Samosir	1.82	1.25	1.21	0.49	0.31	0.26
7	Labuhan Batu	1.11	1.01	0.87	0.24	0.20	0.15
8	Asahan	2.04	1.51	1.24	0.52	0.33	0.21
9	Simalungun	1.63	1.59	0.99	0.39	0.41	0.18
10	Dairi	1.03	1.77	0.96	0.19	0.54	0.22
11	Karo	1.87	0.95	0.88	0.54	0.22	0.14
12	Deli Serdang	0.47	0.60	0.47	0.07	0.14	0.11
13	Langkat	1.67	1.68	0.90	0.39	0.41	0.14
14	Nias Selatan	2.94	2.49	2.28	0.67	0.66	0.50
15	Humbang Hasundutan	1.16	1.00	0.96	0.23	0.22	0.21
16	Pakpat Bharat	1.18	1.54	0.92	0.20	0.42	0.12
17	Samosir	2.44	1.70	1.63	0.61	0.35	0.34
18	Serdang Bedagai	1.32	1.10	1.32	0.28	0.22	0.31
19	Batubara	1.46	2.22	1.63	0.32	0.57	0.34
20	Padang Lawas Utara	1.54	1.41	1.18	0.34	0.32	0.26
21	Padang Lawas	1.17	1.07	1.64	0.32	0.23	0.47
22	Labuhanbatu Selatan	1.79	1.42	1.12	0.45	0.32	0.23
23	Labuhanbatu Utara	1.43	1.73	1.66	0.30	0.40	0.38
24	Nias Utara	5.30	5.10	4.38	1.38	1.40	1.14
25	Nias Barat	4.68	4.36	3.34	1.16	0.97	0.71
26	Sibolga	2.12	2.23	1.26	0.54	0.56	0.21
27	Tanjung Balai	1.98	2.25	1.69	0.49	0.49	0.28
28	Pematang Siantar	1.30	1.69	0.70	0.28	0.53	0.10
29	Tebing Tinggi	2.32	1.91	1.47	0.65	0.51	0.31
30	Medan	1.56	1.50	1.16	0.41	0.39	0.25
31	Binjai	1.11	0.72	0.27	0.34	0.18	0.02
32	Padangsidempuan	1.39	1.41	0.65	0.32	0.37	0.09
33	Gunungsitoli	3.82	2.40	2.59	0.94	0.50	0.54
	Sumatera Utara	1.71	1.56	1.37	0.44	0.41	0.31

Tabel 1. menggambarkan bahwa adanya kecenderungan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kab/kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun persentase jumlah penduduk miskin di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara rata-rata masih di atas 5 (lima) persen malah ada yang mencapai angka di atas 25 (dua puluh lima) persen yaitu Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Tabel 2. menggambarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Atau dengan kata lain jumlah penduduk di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara akan semakin rentan menjadi miskin. Hal ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah daerah.

Salah satu cara menanggulangi masalah kemiskinan di daerah yang telah diterapkan Pemerintah Pusat adalah dengan desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal berdasarkan UU no 33 tahun 2004 adalah, upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah, upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, serta upaya meningkatkan daya saing daerah. Melalui desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan, melakukan peran alokasi secara mandiri dan menetapkan prioritas pembangunan. Desentralisasi Fiskal diharapkan membantu pemerintah dalam keterbatasan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan daerahnya. Wujud desentralisasi fiskal adalah adanya Dana Perimbangan (DP) yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Adapun komponen dalam Dana Perimbangan adalah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan, upaya tersebut tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan Pendapatan Asli daerah-nya, sehingga daerah menjadi benar benar otonom. Namun peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang undangan. Keberhasilan daerah mengoptimalkan kinerja keuangan akan berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah yang dapat diukur secara tradisional melalui peningkatan PDRB Perkapita. Secara modern dapat diukur melalui pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan tingkat ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja produktif. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti berapa besar pengaruh dana perimbangan di daerah terhadap kinerja keuangan daerah serta dukungannya untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pembangunan.

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyajian fakta dan pengelolaan data sehingga dapat menyajikan informasi yang berkualitas. Hal lain yang menyebabkan pembatasan masalah ini bahwasannya agar penelitian ini terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka peneliti membatasi pada variabel Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Konsumsi Rumah Tangga, Ketergantungan Keuangan Daerah dan PDRB perkapita serta kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun pengamatan 2017 sampai tahun 2019. Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2014) data sekunder merupakan sumber daya penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang akan dikumpulkan meliputi data Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Konsumsi Rumah Tangga, Ketergantungan Keuangan Daerah dan PDRB perkapita serta kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain: www.djpk.depkeu.go.id.

Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu). Menurut Gujarati. D (2016) pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. *Kedua*, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi masalah omitted variabel secara substansial. *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang – ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien .

Penelitian ini merupakan hubungan kausal (*Causal Effect*), dimana penelitian yang dilakukan terhadap data-data untuk membuktikan secara empiris pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli

daerah dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap pendapatan perkapita dan angka kemiskinan melalui ketergantungan keuangan daerah. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. (Sugiyono, 2014).

Hubungan antara variabel-variabel penelitian ini digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai penuntun alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian dalam gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode analisis menggunakan SEM (*Structural Equation Model*) dengan pendekatan PLS (*Partial Least Square*), dimana perhitungan statistiknya dilakukan dengan *software* SmartPLS versi 3.0. Menurut Ghozali (2014), PLS merupakan metode analisis yang kuat yang tidak memiliki dasar dengan banyak asumsi. PLS adalah jenis analisis multivariat (*multivariate analysis*) dalam ilmu sosial. Tujuan analisis multivariat, yaitu konfirmasi dan eksplorasi (Hair, Joseph F, Black, William C, Babin, Barry J, Anderson, 2014). Analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Bahkan, PLS disebut "SEM berbasis komposit", "SEM berbasis komponen", atau "SEM berbasis varians", berbeda dengan "SEM berbasis kovarians," yang merupakan jenis yang biasa (misalnya, diterapkan oleh Amos, SAS, Stata, MPlus, LISREL, EQS dan paket perangkat lunak utama lainnya) (Garson, 2016). PLS tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Oleh karena itu, teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan karena model ini bersifat non-parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk memprediksi hubungan antara indikator atau parameter yang diestimasi dengan variabel latennya, sedangkan *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.

Populasi

Menurut Sugiyono (2014) mendefinisikan “Populasi adalah jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun pengamatan 2017 sampai 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Model struktural digunakan untuk mendeskripsikan hubungan dari tiap variabel ke variabel lain serta indikator ke variabel. Adapun model struktural PLS dalam penelitian ini sesuai dengan Gambar 1.

Gambar 1. Model Struktural *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS 3.

Pengaruh langsung (*direct effects*) antara variabel dapat dilihat melalui koefisien jalur pada model struktural. Nilai koefisien jalur antar variabel dapat langsung dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (*Direct Effects*)

Hubungan	Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>)
DP → KTD	-0,341
PAD → KTD	-0,179
KONS → KTD	0,049
DP → PDRB	0,100

PAD → PDRB	0,350
KONS → PDRB	0,424
DP → Kemiskinan	0,679
PAD → Kemiskinan	0,324
KONS → Kemiskinan	-0,218
KTD → PDRB	0,200
KTD → Kemiskinan	0,027
PDRB → Kemiskinan	0,166

Pengaruh tidak langsung adalah jumlah pengaruh melalui variabel perantara yaitu variabel Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) dan variabel *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) per Kapita. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung dirangkum dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

Hubungan	Pengaruh Tidak Langsung (<i>Specific Indirect Effects</i>)
DP → KTD → Kemiskinan	-0,012
PAD → KTD → Kemiskinan	-0,005
KONS → KTD → Kemiskinan	0,001
DP → PDRB → Kemiskinan	0,016
KONS → PDRB → Kemiskinan	0,070
DP → KTD → PDRB → Kemiskinan	-0,014
KONS → KTD → PDRB → Kemiskinan	0,002
KTD → PDRB → Kemiskinan	0,033
PAD → KTD → PDRB → Kemiskinan	-0,006
PAD → PDRB → Kemiskinan	0,058
DP → KTD → PDRB	-0,086
PAD → KTD → PDRB	-0,036
KONS → KTD → PDRB	0,010

Pengaruh total (*total effects*) adalah jumlah pengaruh langsung (*direct effects*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effects*). Nilai koefisien jalur pengaruh total (*total effects*) dirangkum dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Total (*Total Effects*)

Hubungan	Pengaruh Total (<i>Total Effects</i>)
DP → KTD	-0,341
PAD → KTD	-0,179
KONS → KTD	0,049
DP → PDRB	0,013
PAD → PDRB	0,314
KONS → PDRB	0,434
DP → Kemiskinan	0,669
PAD → Kemiskinan	0,372
KONS → Kemiskinan	-0,145
KTD → PDRB	0,200
KTD → Kemiskinan	0,060
PDRB → Kemiskinan	0,166

Nilai R^2 (*R-square*) Penggunaan nilai R^2 (*R-square*) digunakan untuk menggambarkan sejauh mana model dapat digambarkan melalui tiap variabel yang digunakan. Adapun hasil nilai R^2 (*R-square*) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 6. Nilai R^2 (*R Squares*) variabel

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	<i>Goodnes of Fit (GOF)</i>	Keterangan
KTD	0,311	0,290	0,5	Rendah
Kemiskinan	0,868	0,860	0,5	Tinggi
PDRB	0,469	0,447	0,5	Rendah

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) dapat menggambarkan model sebenarnya 31,1%, dimana sisanya 68,9% dapat digambarkan oleh variabel di luar yang diteliti. Variabel kemiskinan dapat menggambarkan model sebenarnya 86,8%, dimana sisanya 13,2% dapat digambarkan oleh variabel di luar yang diteliti. Variabel *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dapat menggambarkan model sebenarnya 46,9%, dimana sisanya 53,1% dapat digambarkan oleh variabel di luar yang diteliti. Selain itu, diketahui bahwa variabel Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) memiliki nilai paling kecil yaitu 0,311 dari skala 1 yang artinya variabel Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) hanya mampu menggambarkan model 31,1% dan sisanya 68,9% digambarkan dari luar model.

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui arah dari tiap hubungan variabel. Sementara itu, signifikansi digunakan sebagai informasi mengenai kuat atau lemahnya hubungan dari tiap variabel. Adapun hasil korelasi dan signifikansi model disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Signifikasi Model Tiap Variabel

Hubungan	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
DP → KTD	-0,431	3,633	0,000	Negatif dan signifikan
DP → Kemiskinan	0,679	5,702	0,000	Positif dan signifikan
DP → PDRB	0,100	1,414	0,158	Positif dan tidak signifikan
KONS → KTD	0,049	0,414	0,679	Positif dan tidak signifikan
KONS → Kemiskinan	-0,218	5,089	0,000	Negatif dan signifikan
KONS → PDRB	0,424	5,977	0,000	Positif dan signifikan
KTD → Kemiskinan	0,027	0,789	0,430	Positif dan tidak signifikan
KTD → PDRB	0,200	2,888	0,004	Positif dan signifikan
PAD → KTD	-0,179	1,338	0,182	Negatif dan tidak signifikan
PAD → Kemiskinan	0,324	2,219	0,027	Positif dan signifikan
PAD → PDRB	0,350	2,800	0,005	Positif dan signifikan
PDRB → Kemiskinan	0,166	4,328	0,000	Positif dan signifikan

Tabel 8. Hasil Analisis Pengaruh Tidak Langsung dan Signifikasi Model Tiap Variabel

Hubungan	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
DP → KTD → Kemiskinan	-0,012	0,733	0,464	Negatif dan tidak signifikan
KONS → KTD → Kemiskinan	0,001	0,234	0,815	Positif dan tidak signifikan
PAD → KTD → Kemiskinan	-0,005	0,615	0,539	Negatif dan tidak signifikan

DP → PDRB → Kemiskinan	0,016	1,412	0,159	Positif dan tidak signifikan
KONS → PDRB → Kemiskinan	0,070	3,477	0,001	Positif dan signifikan
KONS → KTD → PDRB → Kemiskinan	0,002	0,396	0,693	Positif dan tidak signifikan
KTD → PDRB → Kemiskinan	0,033	2,445	0,015	Positif dan signifikan
PAD → KTD → PDRB → Kemiskinan	-0,006	1,189	0,235	Positif dan tidak signifikan
PAD → PDRB → Kemiskinan	0,058	2,445	0,015	Positif dan signifikan
DP → KTD → PDRB	-0,086	2,243	0,025	Negatif dan signifikan
KONS → KTD → PDRB	0,010	0,375	0,708	Positif dan tidak signifikan
PAD → KTD → PDRB	-0,036	1,152	0,250	Negatif dan tidak signifikan

Pembahasan

Uji Faktor

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Perimbangan (PAD) memiliki hubungan positif (0,679) dan signifikan ($P\text{ Values} = 0,000 < 0,05$) terhadap kemiskinan. Artinya Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah sudah optimal dalam memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Ismail, A., & Hakim, A. (2014), Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018), Paat, Dewi Chrisanty, Koleangan, R. A. ., & Rimate, V. A. (2017). Namun bertolak belakang dari penelitian yang telah dilakukan oleh Manek, M., & Badrudin, R. (2016), Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019) dan Panji, I., & Indrajaya, I. (2016). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (DP) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, artinya kenaikan dana perimbangan tidak dapat memberikan efek terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,234) dan signifikan ($P\text{ Values} = 0,027 < 0,05$) terhadap kemiskinan, Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah optimal dalam memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Paat, Dewi Chrisanty, Koleangan, R. A. ., & Rimate, V. A. (2017) dan Oktaviani, A. N. (2018)

Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Konsumsi Rumah Tangga memiliki hubungan negatif (-0,218) dan signifikan ($P\text{ Values} = 0,000 < 0,05$) terhadap kemiskinan. Artinya konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti besarnya konsumsi rumah tangga memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan. Hasil penelitian

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Maulidah, F., & Soejoto, A. (2015). Namun bertolak belakang dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden.

Pengaruh *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) berpengaruh terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) memiliki hubungan positif (0,166) dan signifikan ($P\ Values = 0,000 < 0,05$) terhadap kemiskinan. Artinya *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Susanti, S. (2013), Dama, H. Y., Lapian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016) dan Usman, U., & Berutu, E. (2018).

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB).

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Perimbangan (PAD) memiliki hubungan positif (0,100) dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,158 > 0,05$) terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Artinya Dana Perimbangan (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hal ini berarti besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan efek terhadap peningkatan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Penelitian ini bertolak belakang dari penelitian yang telah dilakukan oleh Prawira, Yodi Sunardi, Rumat, V. A., & Siwu, Hanly F. D. (2017) dan Sari, C. P. M. (2018). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), artinya kenaikan dana perimbangan dapat memberikan efek terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,350) dan signifikan ($P\ Values = 0,005 < 0,05$) terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hal ini berarti besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan efek terhadap peningkatan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Rarung, P. (2016). Namun bertolak belakang dari penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Mafahir, A. S. (2017). Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden.

Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB).

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Konsumsi Rumah Tangga memiliki hubungan positif (0,424) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,000 < 0,05$) terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Artinya Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hal ini berarti besarnya konsumsi rumah tangga memberikan efek terhadap peningkatan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Andi Hakib (2019).

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan negatif (-0,431) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,000 < 0,05$) terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Artinya Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Hal ini berarti besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah memberikan efek terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Atau dengan kata lain Semakin besar dana transfer yang diterima daerah, dalam hal ini Dana Perimbangan menunjukkan semakin tinggi Ketergantungan Keuangan Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan negatif (-0,179) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,182 > 0,05$) terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD).

Pengaruh Konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa konsumsi rumah tangga memiliki hubungan positif (0,049) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,679 > 0,05$) terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Artinya konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil persentase ketergantungan keuangan daerah.

Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) berpengaruh terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa konsumsi rumah tangga memiliki hubungan positif (0,027) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,430 > 0,05$) terhadap kemiskinan. Artinya Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) memiliki hubungan positif (0,200) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,004 < 0,05$) terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Artinya Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB).

Uji Faktor Perantara

Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Konsumsi Masyarakat melalui Faktor Perantara Ketergantungan Keuangan Daerah dan Faktor Perantara PDRB perkapita terhadap Kemiskinan dapat dilihat dari tabel 8 di atas. Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) melalui ketergantungan keuangan daerah. Selebihnya tidak berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan kemiskinan.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan seperti: Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Dana Perimbangan (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD), Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Ketergantungan Keuangan Daerah (KTD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB).

Variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan variabel Dana Perimbangan (DP)

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) melalui ketergantungan keuangan daerah. Sebaliknya tidak berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan: sebaiknya pemerintah daerah lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan Sumber Pendapatan Daerah guna mengimbangi Besaran Dana Perimbangan yang diterima daerah. Hal ini disebabkan Dana Perimbangan nilainya lebih besar daripada besaran Dana Pendapatan Asli Daerah itu sendiri sehingga Ketergantungan Keuangan Daerah tidak dapat dihindari. Untuk pembiayaan otonomi daerah sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat proxi peningkatan PDRB perkapita, penurunan pengangguran akhirnya diharapkan penurunan kemiskinan. Pengelolaan Dana Perimbangan (DP) sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian sesuai dengan Standar Manajemen Keuangan Daerah dimana terjadi keselarasan antara *Input, Output, Outcome, Impact* akan berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mafahir, A. S. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 143–152. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6074>
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Square: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Hair, Joseph F, Black, William C, Babin, Barry J, Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (New Intern). New Jersey: Pearson.
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Maulidah, F., & Soejoto, A. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 1(1), 227–240.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Saerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Oktaviani, A. N. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 205–313.
- Paat, Dewi Chrisanty, Koleangan, R. A. ., & Rimate, V. A. (2017). Pengaruh Pendapatan ASli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10.
- Panji, I., & Indrajaya, I. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3), 316–337.
- Prawira, yodi sunardi, Rimate, V. A., & Siwu, hanly f. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 79–86.
- Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111–129. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 449–460.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinandi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Sari, C. P. M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto di Provinsi Aceh Periode 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), 53–57.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, U., & Berutu, E. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi Industri Kecil dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Tahun 2006-2016). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(1), 1–29.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 156–166.

World Bank. (2010). *The World Bank Annual Report 2010 : Year in Review. World Bank Annual Report*. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5906>